

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 9 NR. 3
2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 3

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un dettaglio della rappresentazione del cosmo dantesco secondo Botticelli, con intersezione di una iper-sfera © TCLA Journal 2025

Sommaro
Filologia e Critica Dantesca

Il male come sconfitta dell'uomo e dei desideri

Valeria Giannantonio

5-11

Il Virgilio dantesco tra cultura classica e medievale

Maria Maślanka-Soro

12-30

Gli studi di Jorge Luis Borges su Dante

Valentina Valenti

31-44

Interventi al convegno *Il 'sacro' in Dante e in Gaudí: il simbolismo*

Centro Scaligero di Studi Danteschi

Verona, 30 settembre–1° ottobre 2025

Il 'sacro' in Dante e in Gaudí

Raffaele Pinto

45-53

Sacro e Natura nell'Arte antica

Katia Brugnolo

54-66

Il géométra e l'ímago al cerchio

Carla Rossi

67-86

Dante e il simbolismo

Rosend Arques

87-102

L. Tassoni, *L'immagine del pensiero da Agostino a Derrida*, Milano-Udine, Mimesis, 2017.

L. Tassoni, *L'invenzione della contemporaneità. Lettura della poesia italiana*, Parigi, Alta Formazione Editrice, 2025.

G. Ungaretti, *Tutte le poesie*, a cura di L. Piccioni, Milano, Mondadori, 1969.

San Domenico Soriano: dai fasti all'oblio

BIAGIO GAMBA

Organisation pour la protection des manuscrits médiévaux, Parigi

ORCID: 0009-0003-5217-6673

Abstract:

Se provassimo a chiedere a un cattolico qualsiasi, e ancor più calabrese, di Soriano Calabro, nella maggior parte dei casi otterremmo una risposta negativa, sottolineata da un'espressione perplessa o peggio indifferente. Pochi sanno infatti che fra i secoli XVII e XVIII, questo piccolissimo borgo sperduto fra le Serre vibonesi fu tra i più frequentati dai pellegrini provenienti dall'intera Europa e oltre. Artisti, celebri e non, ne hanno immortalato per sempre il ritratto del Santo che fece tanti miracoli. Un incisore, I. H. Störcklin, agli inizi del 1700 realizza un'incisione – fino ad oggi ignota – che mostra come appariva agli occhi dei suoi visitatori il grandioso complesso monumentale. Fino a quando un triste evento, un sisma pari all'undicesimo grado della scala Mercalli (più o meno oltre il 7.0 della scala Richter) lo ha distrutto, decidendo che San Domenico Soriano dovesse sparire dalla memoria storica e religiosa.

Capita a volte che gli eventi e i luoghi della Grande Storia, quelli che abbiamo studiato da piccoli e ristudiato da grandi, distruggano la nostra mente al punto tale che non riusciamo a vedere e a riconoscere altri fatti e altri luoghi, nonostante siano da sempre sotto i nostri occhi.

È quanto è successo al sottoscritto. In tanti anni dedicati allo studio dell'iconografia devozionale, anche di quella calabrese, non avevo mai posto la giusta attenzione sull'immagine di San Domenico in Soriano.

Almeno fino a qualche anno fa, quando quasi per caso decisi di visitare Soriano Calabro, un puntino geografico dell'entroterra vibonese. Uno di quei posti insomma dove non puoi passare per caso: devi andarci apposta.

A Soriano c'è il convento dei frati domenicani. O quel che resta di esso: nel 1783 un terremoto di enorme intensità (gli studiosi parlano dell'undicesimo grado della scala Mercalli)¹ lo distrusse del tutto, e con esso anche il santuario, l'unico dedicato al Santo. Non tutti sanno che nei secoli XVII e XVIII questo luogo era meta di migliaia di pellegrini che ogni anno raggiungevano il santuario per chiedere grazie all'immagine

¹ Cfr. V. Teti, *Il senso dei luoghi. Memoria e storia dei paesi abbandonati*, Donzelli, 2004. A seguito della forte scossa, perirono sotto le macerie 71 donne, 63 uomini e 37 bambini.

miracolosa. Lo scrittore e viaggiatore Henry Swinburne (Bristol 1743 – Trinidad 1803), nel maggio del 1777 era in Calabria. Del convento di Soriano riferisce

Quasi millecinquecento donne, che pretendono di essere tormentate da questi spiritelli, si recano ogni anno a Soriano per guarire dalla possessione demoniaca guardando un ritratto di San Domenico inviato dal cielo come dono divino. Con tale pretesto riescono a ottenere dai loro tirannici mariti il permesso di fare questo piacevole pellegrinaggio e un paio di scarpe da festa, senza cui sarebbe assolutamente irrispettoso presentarsi davanti alla sacra immagine.²

P. Giovanni Fiore da Cropani, religioso cappuccino e storiografo calabrese, alla voce “Soriano”, non riporta informazioni storiche di alcuna rilevanza, limitandosi a descriverla come «*Terra celebratissima in tutto il Mondo, a cagione della Miracolosa Imagine del Patriarca S. Domenico, mandatavi con celestiale portatura dalla Divinità*»³. Dunque, mi sono chiesto spesso come sia potuto accadere che un luogo santo così importante e famoso per i cattolici di tutto il mondo sia potuto scomparire totalmente dalla memoria storica e religiosa. Quel San Domenico di Guzman, fondatore dell’Ordine dei frati predicatori, che grazie ai numerosi miracoli attribuiti all’immagine del santuario calabrese, per circa tre secoli aveva perduto la sua originaria identità, acquisendo quella per cui era divenuto noto in tutto il mondo: San Domenico di Soriano. La leggenda dell’apparizione miracolosa della tela è alla base delle raffigurazioni del santo, sia popolari che colte, intendendo per quest’ultime i vari dipinti che artisti più o meno celebri hanno realizzato nel corso dei secoli. Dal punto di vista iconografico è opportuno fare una duplice distinzione. La prima riguarda la semplice riproduzione del dipinto, che la tradizione vuole di provenienza achiropita, vale a dire “non dipinto da mano umana”⁴. Di seguito la descrizione che ne fa il Frangipane:

il corpo di quell’immagine di cinque palmi, & un quarto di lunghezza, nella destra mano ha un libro, & nella sinistra un giglio, dove egli si dimostra di mediocre statura, di aspetto bello ma venerando, & mortificato, col volto alquanto affilato, & il naso aquilino, i capelli la maggior parte son canuti, & gli altri così della barba, come della testa dimostrano che vanno alquanto al rosso, la faccia è molto bianca,

² H. Swinburne, *A cavallo in Calabria fra antiche rovine*, Trad. G. Massacra, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2011, p. 86

³ P. Giovanni Fiore da Cropani, *Della Calabria Illustrata*, Dom. Ant. Parrino – Michele Luigi Mutij, Napoli, 1691, p. 131.

⁴ In realtà il dipinto era con ogni probabilità già presente nel convento di Soriano. L’opera viene attribuita a un pittore locale, tale Paolo di Ciaccio da Mileto, anche noto per aver realizzato “La Madonna delle Pere”, custodita ad Altomonte (CS) nella chiesa dedicata a Santa Maria della Consolazione.

& ha col candore congiunta la pallidezza, gli occhi son serenissimi, & da ogni parte che essi si guardano rimirano con uno piacevolissimo terrore, le vesti, & l'abito non passano il tallone restando tutto il piede di scarpe nere coperto, & finalmente tutta l'immagine altro non rassembra se non artificio celeste e divino.⁵

L'opera del frate Silvestro Frangipane, pubblicata per la prima volta nel 1621, a distanza di circa un secolo dalla miracolosa apparizione, non contiene immagini del Santo.⁶ La prima ristampa è dell'anno successivo e presenta sul frontespizio il ritratto classico di San Domenico, ovvero con al fianco il cane che porta una fiaccola in bocca. Così nella ristampa dell'editore Brea datata 1634, dove nel frontespizio appare la figura del santo a mezzobusto e con il giglio.

È in un'edizione napoletana⁷ del 1647, intitolata semplicemente *Miracoli di S. Domenico in Soriano* a cura del Maestro Fra Geronimo da Soriano, Priore del Convento, che viene mostrata, forse per la prima volta, la rappresentazione dell'apparizione della Vergine Maria che regge la tela su cui è raffigurato San Domenico, con ai lati Santa Maria Maddalena e Santa Caterina d'Alessandria (Fig. 1). La stessa viene ripresa, seppure con alcune variazioni, nell'edizione curata da un altro frate del Convento, Fra Agostino da Soriano, nel 1656, per i tipi del napoletano Francesco Savia.⁸

⁵ S. Frangipane, *Raccolta de' Miracoli et Grazie adoperate dall'immagine del Padre S. Domenico di Soriano*, Pietro Brea, Messina, 1621, p. 54

⁶ Le uniche xilografie presenti all'interno nel testo riguardano i capitoli che narrano i singoli miracoli.

⁷ L'edizione porta il nome di Roberto Mollo, stampatore attivo a Napoli fra il 1635 e il 1656.

⁸ Per un elenco bibliografico più completo relativo alle prime edizioni si veda M. Panarello, *La "Santa Casa" di San Domenico in Soriano Calabro*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2001, in nota 24.

Fig. 1. Incisione calcografica, tratta dall'antiporta del volume I Miracoli di San Domenico in Soriano, Mollo, 1647.

L'immagine delle tre donne che consegnano la tela a Frate Lorenzo da Grotteria diventa quella tipica di San Domenico Soriano, più conosciuta di quella raffigurata nel quadro stesso, come dimostrano alcune medagliette votive prodotte a partire dalla seconda metà del XVII secolo (Fig. 2).

Ma la maggiore diffusione avviene attraverso le immagini devozionali che vengono incise non soltanto, come accennato, per illustrare i libri che narrano dei miracoli compiuti dal santo, ma anche da distribuire ai fedeli durante la grande festa che si svolgeva il 15 settembre⁹ con l'enorme fiera che durava per diversi giorni.

⁹ Secondo la tradizione l'apparizione miracolosa delle tre donne al frate Lorenzo da Grotteria avvenne nella notte fra il 14 e il 15 settembre del 1530.

Fig. 2. Medaglietta votiva a forma di cuore, realizzata su rame. XVII secolo. Misure: cm 2 x 5

Si riferisce che, agli inizi del Seicento, ben centotrentamila forestieri raggiunsero il convento per partecipare al grande mercato, che pare contasse oltre trecento botteghe.¹⁰ La fiera inoltre era segnalata da tutti gli almanacchi e dalle guide del tempo. Diverse immagini incise nel XVII secolo nelle didascalie chiariscono che si tratta di copie del simulacro venerato a Soriano Calabro, ma in genere – tranne rare eccezioni - non riproducono fedelmente il quadro custodito nel santuario calabrese. Probabilmente gli incisori stranieri hanno come prototipo immagini riportate dall'Italia. Sulla base delle mie osservazioni su un cospicuo numero di incisioni raffiguranti il santo “calabrese”, ho potuto notare come una percentuale prevalente di esse sia di provenienza straniera, in modo particolare fiamminga, ma anche francese e solo in minima parte italiana. Ciò conferma quanto fosse diffusa la devozione del celebre dipinto in Europa. Ricordiamo che gli incisori fiamminghi nei secoli XVII e XVIII dominarono il mercato dell'iconografia devozionale.

In molti casi non è facile capire se l'incisione sia stata ritagliata da un libro dedicato alla storia e/o ai miracoli operati dall'immagine miracolosa o se si tratti di un'immaginetta destinata alla distribuzione ai fedeli. È il caso di due incisioni.¹¹ La prima (fig. 3), incisa all'acquaforte nel XVII secolo, mostra un ritratto del santo abbastanza fedele al dipinto miracoloso. È firmata da un incisore di nome Miller, che non sono riuscito ancora a identificare. Le dimensioni, cm 7,2 x 12,8, sono compatibili con quelle di un'immaginetta devozionale, ma appunto potrebbe essere stata tagliata da un libro.

¹⁰ Cfr. M. Panarello op. cit. p. 12

¹¹ Cfr. www.biagiogamba.it/le-immaginette-di-san-domenico-soriano/

Fig. 3. Incisione all'acquaforte, Miller, XVII secolo. Misure: cm 7 x 13

L'altra (fig. 4) è stata realizzata agli inizi del XVIII secolo dall'incisore tedesco Wenzel Daniel Gutwein¹² e raffigura la miracolosa apparizione della Vergine, mentre consegna a Fra Lorenzo da Grotteria il dipinto di San Domenico. Alle spalle della Madonna, dai loro attributi, si riconoscono Santa Maria Maddalena, che regge il vaso degli unguenti, e Santa Caterina d'Alessandria, con accanto la spada con la quale fu decapitata e la ruota dentata con la quale fu torturata. La scelta di chi ha dipinto la tela di raffigurare proprio "queste" donne, vestite in maniera sontuosa, non è casuale: tutte hanno un legame particolare con la storia dell'Ordine domenicano, essendo la Beata Vergine, Patrona principale dell'Ordine e le due sante compatrone.

¹² Non sono riuscito a reperire molte informazioni su questo abile incisore. Risulta attivo in Germania nella prima metà del XVIII secolo.

Fig. 4. Incisione all'acquaforte, Wenzel Daniel Gutwein, XVIII secolo. Misure: cm 7,5 x 12,5

C'è un elemento che va osservato. Nel dipinto originale (fig. 5), così come è oggi conosciuto, nella parte destra (sinistra per chi guarda), all'angolo superiore, si nota una finestra nella quale è raffigurato un paesaggio. Questo particolare non si trova in nessuna delle immagini antiche, a dimostrazione che forse sia stato aggiunto successivamente, in fase di restauro, probabilmente dopo il ritrovamento del dipinto, successivo al sisma del 1783, come dimostrerebbero alcune stampe realizzate intorno alla fine del secolo. La maggiore diffusione di immagini devozionali relative a San Domenico di Soriano coincide proprio con i due secoli, Seicento e Settecento, durante i quali il culto per il quadro miracoloso aveva raggiunto il suo massimo. Un almanacco datato 1780 – anno bisestile – fra le festività del mese di agosto, nel giorno 4, “*Venerdì. Santo Padre Domenico, Confessore*”, dopo una breve biografia del Patriarca, riporta una interessante informazione

Essendo questo Santo Protettore contro a' mali delle Bestie Bovine, si distribuiscono le Misure della Miracolosa sua Immagine in Soriano, prodigiose contro a' detti mali. Dopo il Vespro si fa la Processione coll'Immagine del Santo Patriarca, sulla quale esponesi la Reliquia di un Dente suo¹³.

La distribuzione delle “*Misure*” - ovvero dei nastri di tela, della stessa lunghezza del dipinto, che le partorienti mandavano al Convento dei frati di Soriano perché le facessero toccare sulla sacra immagine¹⁴ - avveniva ad opera dei frati ed era contestuale alle offerte che i parenti delle donne elargivano per ottenere la reliquia.¹⁵

Fig. 5. L'immagine miracolosa, dopo il restauro, custodita nel convento di Soriano. La foto è tratta dal web.

¹³ AA.VV., *Diario di Colorno per l'Anno Bisestile 1780*, Parma, dalla Stamperia Reale, p. 156

¹⁴ Cfr. F. A. Lembo, *Croniche del Convento di S. Domenico in Soriano*, Stamperia V. Amico, Messina, 1687, p. 21.

¹⁵ Reliquia da contatto.

Il convento che, come aveva scritto Padre Silvestro Frangipane molti anni prima, era stato esempio di meraviglia «*sì dal considerare che in una Terra così picciola... & in un paese tanto lontano da ogni Città di qualche considerazione si fece in pochi anni il più magnifico, & ampio Convento che sia non solamente in questa Provinzia, ma de' più belli, & più ben'ordinati di questo Regno*»¹⁶ e che già con il sisma del 1659¹⁷ aveva subito enormi danni, nella seconda metà del Settecento era diventato più grandioso che mai. La ricostruzione del nuovo convento aveva restituito ai frati e ai devoti di tutto il mondo un complesso monumentale di rarissima bellezza e grandezza.

Un'incisione firmata Fabiano Miotte, - incisore del quale si hanno scarsissime notizie, ma ritenuto attivo a Napoli nel periodo a cavallo fra la prima e la seconda metà del XVIII secolo - più volte ristampata, anche negli anni Novanta del Settecento e poi nell'Ottocento, mostra il complesso conventuale come doveva apparire agli occhi dei suoi abitanti e ai visitatori prima dello sciagurato sisma del 1783 (fig. 6). Lo storico Mario Panarello, pur collocando la matrice di rame nella prima metà del secolo, tuttavia ritiene la stampa «*posteriore al 1757, anno in cui fu inaugurata la chiesa, dopo il rifacimento della cupola, della tribuna e del campanile, attualmente ancora visibile in rudere. È possibile che il rame sia stato fatto incidere proprio in occasione dell'ultimazione del grandioso tempio, evento che ebbe una vasta risonanza anche fuori dalla regione*».¹⁸

¹⁶ S. Frangipane, op. cit. p. 57

¹⁷ Fra Antonino Lembo, nelle sue *Croniche* riporta i terribili effetti che lo sciagurato evento ebbe sul convento e sui frati che lo abitavano. F. A. Lembo, op. cit., p. 65: «*Nell'anno però 1659, à cinque di Novembre ad hore sei di notte, essendo successo un altro Terremoto, si viddero effetti assai contraij, perche mandò in rovina quasi tutto il Convento, dirupò gran parte della Chiesa, e privò di vita molti di quei buoni religiosi. E per maggior terrore, cessato il Terremoto sopraggiunse un diluvio, che durò per tutta la notte, e due giorni seguenti*».

¹⁸ M. Panarello, op. cit., pp. 29-31.

Fig. 6. Incisione panoramica del complesso monumentale, tratta dal volume *La santa casa di San Domenico in Soriano* dello storico M. Panarello (op. cit.), Fabiano Miotte incisore, Napoli, prima metà del XVIII secolo.

Tale valutazione contrasta, come vedremo, con un'altra incisione, inserita all'interno di un volumetto in lingua tedesca, pubblicato dall'editore Johann Michael Labbart di Augsburg nel 1728 (fig. 7), il cui lunghissimo titolo sul frontespizio può essere tradotto più o meno come "Origine e istruzioni dei quindici martedì della devozione, confessione e comunione, che si praticano nelle chiese in onore del santo padre e patriarca Domenico"¹⁹.

¹⁹ Il titolo originale è il seguente: *Ursprung und Unterrichtung der Fünfzehn Dienstagiger Andacht, Beicht und Communion, welche in der Prediger Kirchen zu Ehren deß Glorwürdigen heiligen Vatters und Patriarchen DOMINICI.*

Fig. 7. Frontespizio del volume *Ursprung und Unterrichtung der Fünfzehnen Dienstägiger Andacht*, (op. cit.), Johann Michael Labhart di Augsburg nel 1728

L'antiporta del libro presenta un'incisione molto interessante che, come chiarisce la didascalia, mostra il "dipinto dell'immagine miracolosa di San Domenico in Soriano" (fig. 8). L'incisione è firmata *I. H. Störcklin Sc. A. V.* ovvero Iohann Heinrich Störcklin Sculpsit in Augusta Vindelicorum (l'antico nome latino di Augsburg).

Störcklin (Cham 1687 – Augsburg 1737), pittore e incisore svizzero, risulta attivo ad Augsburg nei primi decenni del XVIII secolo. Non si hanno molte notizie, ma Adolf Spamer riporta che l'artista realizzò diverse immagini di santuari italiani meta di pellegrinaggi²⁰. Ovviamente non è noto se l'incisore sia stato presso il convento di Soriano e abbia avuto modo di osservare di persona il dipinto o se invece l'abbia copiato da una delle immagini al tempo piuttosto diffuse, come abbiamo avuto modo già di

²⁰ Cfr. A. Spamer, *Das Kleine Andachtsbild Vom XIV. bis zum XX. Jahrhundert*, Bruckmann, Monaco, 1980 (edizione anastatica), p. 186

affermare. La domanda è ancora più pertinente se riferita all'incisione di cui accennavo sopra, che raffigura il complesso conventuale di Soriano.

Fig. 8. Incisione ritratto di S. Domenico Soriano. Antiporta del volume citato.

L'immagine in questione (fig. 9) è costituita da un'incisione fuori testo, riferita a quanto descritto a pagina 22 del volume, dove si apprende che si tratta di un grande e imponente monastero, costruito su fondamenta, all'interno del quale vivono più di cento religiosi. La chiesa è stata magnificamente ricostruita: all'interno di essa, la statua della Beata Vergine si trova nella sua antica posizione, dove però è stata costruita una cappella, senza badare a spese, in termini di arte, bellezza e di denaro. Sull'altare – descrive ancora l'autore – è possibile ammirare una grande collezione di immagini d'argento, candelabri e altri oggetti preziosi, oltre ad altrettanti preziosi paramenti sacerdotali. Nella cappella

si trovano appesi molti ex voto e la statua della Vergine è stata coperta da un sottile velo bianco e una tenda di colore verde, per proteggerla dal fumo continuo delle candele accese dai devoti²¹.

Fig. 9. Incisione panoramica del complesso monumentale, f.p. a pag. 22 del volume *Ursprung...*

Non sappiamo dunque se Störcklin si fosse recato di persona a Soriano. Di sicuro vi era stato l'autore del testo che ha descritto l'interno della chiesa.

Come si può osservare, l'incisione è molto simile a quella di Miotte (fig. 6) e ciò pone subito una domanda: quale delle due è antecedente all'altra? Sappiamo con certezza che l'incisione dell'artista asburgico è del 1728, anno della pubblicazione del libro, il che fa pensare che il disegno sia anche anteriore, mentre dell'incisione di Miotte non abbiamo dati certi, così come scarse notizie si hanno dell'incisore. Sappiamo che fu attivo a

²¹ Cfr. AA.VV., *Ursprung...* op. cit. p. 22

Napoli, come dimostrano alcune incisioni che portano la sua firma in alcuni volumi pubblicati proprio nella città partenopea. Suo è il ritratto del Padre Domenico Ottomano in antiporta a un volume pubblicato nel 1689²², prova che l'artista fosse già attivo negli ultimi decenni del XVII secolo: non essendo nota la sua data di nascita, dovremmo ipotizzare che nel 1757 l'incisore avrebbe dovuto avere pressappoco l'età di 80-90 anni. Possibile, ma poco credibile. Ciò porta a concludere che la cupola e il campanile fossero già stati completati nel 1728 e che pertanto il 12 maggio 1757 il Vescovo di Mileto inaugurò soltanto il nuovo altare, all'interno della chiesa.

A parere dello scrivente, le due stampe sono praticamente coeve, considerato lo stile e i dettagli che le rendono quasi del tutto identiche. Ma al di là della questione della datazione, un dato emerge in maniera molto chiara: per circa un secolo, dalla seconda metà del Seicento al 1783 il convento di Soriano è stato una delle meraviglie dell'architettura europea e la miracolosa immagine in esso custodita è stata meta di uno dei più grandi e famosi pellegrinaggi dell'epoca. Come già scritto più volte, il sisma del 1783 si è portato nella tomba non solo i morti e parte delle opere d'arte che si trovavano all'interno del complesso architettonico, ma anche la fama e la gloria della miracolosa immagine. Che fu recuperata e restaurata e oggi è sempre lì,²³ ma non richiama più le migliaia di pellegrini di una volta. Forse, si è stancata di fare miracoli.

²² F.O. Bulgarini, *Vita del Padre Maestro F. Domenico di S. Tomaso*, presso Giuseppe Roselli, Napoli, 1689

²³ Il convento, in parte, è stato ricostruito sulle rovine, a più riprese, a partire dal 1838.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Diario di Colorno per l'Anno Bisestile 1780*, Parma, dalla Stamperia Reale.
- F.O. Bulgarini, *Vita del Padre Maestro F. Domenico di S. Tomaso*, presso Giuseppe Roselli, Napoli, 1689.
- S. Frangipane, *Raccolta de' Miracoli et Grazie adoperate dall'immagine del Padre S. Domenico di Soriano*, Pietro Brea, Messina, 1621
- B. Gamba, www.biagiogamba.it
- P. Giovanni Fiore da Cropani, *Della Calabria Illustrata*, Dom. Ant. Parrino – Michele Luigi Mutij, Napoli, 1691
- M. Panarello, *La "Santa Casa" di San Domenico in Soriano Calabro*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2001
- H. Swinburne, *A cavallo in Calabria fra antiche rovine*, Trad. G. Massacra, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2011
- V. Teti, *Il senso dei luoghi. Memoria e storia dei paesi abbandonati*, Donzelli, 2004.
- *Ursprung und Unterrichtung der Fünfzehn Dienstägiger Andacht, Beicht und Communion, welche in der Prediger Kirchen zu Ehren deß Glorwürdigen heiligen Vatters und Patriarchen DOMINICI*“, Johann Michael Labbart, Augsburg, 1728.